

BENEFÍCIOS DA FONOTERAPIA, EM PACIENTES COM AFASIA DE EXPRESSÃO, PÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128 NOV/23 / 04/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10071972

Alicy de Oliveira Lima¹

Resumo

A afasia de expressão é um distúrbio da linguagem causado por lesões cerebrais, sendo uma das consequências mais comuns em pacientes que tiveram um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Nesse contexto, a fonoterapia se apresenta como um importante recurso terapêutico para reabilitar a comunicação oral desses pacientes. Sendo assim, o objetivo deste artigo é discutir os benefícios da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós AVC. Para alcançar esse objetivo, foi realizada uma revisão de literatura a partir de fontes bibliográficas especializadas e estudos científicos recentes. Foram abordadas as principais características da afasia de expressão, suas causas e os mecanismos cerebrais envolvidos, bem como os aspectos da fonoterapia voltada para esse tipo de afasia. Os resultados obtidos demonstram que a fonoterapia é uma estratégia terapêutica altamente eficaz no processo de reabilitação da linguagem em pacientes com afasia de expressão pós AVC. Através de técnicas

específicas, como a estimulação dos músculos faciais e da respiração, além da utilização de jogos e atividades voltadas para a produção da fala, é possível promover melhorias significativas na comunicação oral desses pacientes. Com base nos resultados encontrados, pode-se concluir que a fonoterapia é um recurso indispensável na reabilitação de pacientes com afasia de expressão pós AVC, contribuindo para sua inclusão social e melhora da qualidade de vida. Portanto, a fonoterapia deve ser considerada como uma das principais abordagens terapêuticas nesses casos, pois traz benefícios significativos para a recuperação da comunicação oral dos pacientes com afasia de expressão pós AVC.

Palavras-chave: Fonoterapia. Afasia de expressão. Acidente Vascular Cerebral.

Abstract

Expressive aphasia is a language disorder caused by brain damage and is one of the most common consequences in patients who have had a stroke. In this context, speech therapy is an important therapeutic resource for rehabilitating oral communication in these patients. Therefore, the aim of this article is to discuss the benefits of speech therapy in patients with post-stroke aphasia of expression. To achieve this goal, a literature review was carried out using specialized bibliographic sources and recent scientific studies. The main characteristics of aphasia of expression, its causes and the brain mechanisms involved, as well as aspects of speech therapy aimed at this type of aphasia were discussed. The results obtained show that speech therapy is a highly effective therapeutic strategy in the process of language rehabilitation in post-stroke patients with aphasia of expression. Through specific techniques, such as stimulation of facial muscles and breathing, as well as the use of games and activities aimed at speech production, it is possible to promote significant improvements in the oral communication of these patients. Based on the results found, it can be concluded that speech therapy is an indispensable resource in the rehabilitation of patients with

post-stroke speech aphasia, contributing to their social inclusion and improving their quality of life. Therefore, speech therapy should be considered one of the main therapeutic approaches in these cases, as it brings significant benefits to the recovery of oral communication in patients with post-stroke speech aphasia.

Keywords: Speech therapy. Speech aphasia. Stroke.

Introdução

A afasia é uma alteração da linguagem que pode afetar diversas áreas do cérebro, causando dificuldades na expressão verbal e escrita, compreensão e articulação das palavras. Esta condição pode ser adquirida por diversos fatores, sendo um deles o acidente vascular cerebral (AVC), uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo.

No Brasil, cerca de 80% dos casos de afasia decorrem de AVC, sendo que os pacientes com afasia de expressão, caracterizada pela dificuldade em formar frases e utilizar adequadamente as palavras, são os mais prevalentes (DUARTE; OLIVERIA, 2022). Com isso, a fonoterapia se torna uma intervenção essencial para minimizar os impactos dessa condição em pacientes que sofreram AVC.

Este artigo tem por objetivo discutir os benefícios da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós AVC. A partir de uma revisão bibliográfica, serão discutidos os principais aspectos relacionados à afasia de expressão, sua relação com o AVC e a importância da fonoterapia como tratamento desses pacientes. O questionamento central é: quais são os benefícios da fonoterapia para pacientes com afasia de expressão, pós AVC?

A relevância deste tema se dá pela importância de se promover uma reabilitação adequada para pacientes com afasia de expressão, já que essa condição afeta diretamente a comunicação e a qualidade de vida desses indivíduos. Além disso, a compreensão dos benefícios da fonoterapia pode

contribuir para o aprimoramento dos protocolos de tratamento e para uma maior eficácia na recuperação desses pacientes.

A metodologia bibliográfica utilizada para a elaboração deste artigo incluiu a pesquisa em bases de dados científicos como MEDLINE, LILACS, PubMed e PsycINFO, utilizando os termos “afasia de expressão”, “acidente vascular cerebral”, “reabilitação” e “fonoaterapia”. Foram selecionados artigos publicados nos últimos 5 anos, em português e inglês, que abordassem os benefícios da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão, pós AVC.

Os resultados obtidos destacam que a fonoterapia é uma intervenção fundamental para a recuperação da comunicação e da linguagem em pacientes com afasia de expressão, pós AVC. Diversos estudos demonstram que essa terapia possui impacto positivo em aspectos como o aumento da fluência e precisão da fala, a melhora da compreensão e da organização dos pensamentos, e a retomada da autonomia e da qualidade de vida desses pacientes.

Diante dos resultados obtidos, fica evidente a importância da fonoterapia como tratamento para pacientes com afasia de expressão, pós AVC. É necessário que haja um acesso mais amplo e efetivo a essa terapia, bem como o investimento em pesquisas que aprimorem técnicas e métodos utilizados para promover uma reabilitação mais eficaz desses pacientes.

Em conclusão, a fonoterapia se mostra como um tratamento efetivo e imprescindível para pacientes com afasia de expressão, pós AVC. A partir de uma intervenção especializada e individualizada, é possível promover uma melhora significativa na comunicação e na qualidade de vida desses indivíduos, possibilitando uma maior inclusão social e uma recuperação mais satisfatória após o AVC.

Materiais e Métodos

A afasia de expressão é uma das sequelas mais comuns após um AVC, que pode causar dificuldades na produção de linguagem oral e escrita (FERNANDES; SOARES, 2023). O processo de reabilitação dessa habilidade é essencial para a reintegração social e melhora da qualidade de vida desses pacientes (BRITO; MAIA, 2020). A fim de compreender os benefícios da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós AVC, foi realizada uma revisão bibliográfica.

A metodologia bibliográfica é um método utilizado para coletar e analisar informações em fontes secundárias, que incluem livros, artigos, dissertações, entre outros, com o objetivo de embasar teoricamente a pesquisa. Neste estudo, a escolha dessa metodologia se justifica pela necessidade de obter uma variedade de dados sobre o tema proposto, assim como a análise crítica e sistematizada das informações encontradas.

Para a realização deste levantamento, foram acessados bancos de dados científicos conceituados como o MEDLINE, LILACS, PubMed e PsycINFO, que possuem uma vasta coleção de artigos sobre a área da saúde e da psicologia. Essas bases de dados foram selecionadas por apresentarem uma grande abrangência de periódicos nacionais e internacionais, auxiliando assim na coleta de estudos relevantes e atualizados sobre o tema proposto.

Para a busca dos artigos, foram utilizados os seguintes termos: “afasia de expressão”, “acidente vascular cerebral”, “reabilitação” e “fonoterapia”. Esses termos foram escolhidos a partir da definição do tema de estudo e da necessidade de abordar diferentes aspectos relacionados à afasia de expressão pós AVC. A fim de obter resultados mais precisos e consistentes, foram utilizados operadores, como “AND” e “OR”, para combinar os termos de pesquisa.

No total, foram encontrados 157 estudos na base de dados MEDLINE, 89 na LILACS, 311 no PubMed e 180 na PsycINFO. Após a aplicação dos

critérios de inclusão e exclusão, que contemplaram apenas artigos publicados nos últimos 5 anos em português e inglês, e que abordassem a intervenção da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós AVC, foram selecionados 23 artigos para a análise.

Resultados/Discussões

Os artigos selecionados foram lidos na íntegra e analisados de forma crítica, buscando identificar os principais benefícios da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós AVC. Foi possível observar que a fonoterapia, quando iniciada precocemente no processo de reabilitação, apresenta resultados significativos na reabilitação da linguagem oral e escrita desses pacientes.

Entre os principais benefícios encontrados na literatura destaca-se a melhora na capacidade de comunicação, tanto em aspectos expressivos (produção verbal e escrita) como em aspectos receptivos (compreensão). Além disso, a fonoterapia também promove a autonomia do paciente, uma vez que o auxilia a desenvolver estratégias para contornar suas dificuldades comunicativas.

Outro ponto importante abordado nos artigos selecionados foi a eficácia da fonoterapia em diferentes modalidades de intervenção, como a abordagem tradicional, por meio de exercícios dirigidos, e a abordagem terapêutica mais recente, que utiliza recursos tecnológicos e de realidade virtual. Ambas as modalidades mostraram-se eficazes na reabilitação da linguagem oral e escrita em pacientes com afasia de expressão pós AVC.

Além disso, estudos apontam que a fonoterapia pode promover também a melhora da qualidade de vida dos pacientes, uma vez que a comunicação é essencial para a socialização e a interação com o meio. A recuperação da linguagem também pode contribuir para o ganho de confiança e autoestima, auxiliando no processo de reintegração social. Vale ressaltar que, embora a fonoterapia seja um tratamento amplamente utilizado na reabilitação de pacientes com afasia de expressão pós AVC,

sua eficácia pode variar de acordo com o grau de comprometimento do indivíduo (AMORIN *et al.*, 2019). Através da pesquisa em bases de dados científicos, foi possível obter uma ampla gama de informações atualizadas e relevantes sobre o tema, fornecendo embasamento teórico para o desenvolvimento deste artigo, conforme pode ser observado no Quadro (1).

Quadro1. Os Efeitos Positivos da Fonoaterapia na Recuperação da Expressão Verbal em Pacientes com Afasia pós AVC:

n.º	Autor(es)	Artigo	Revista	Base	Ano	Efeitos positivos da fonoterapia
1	CICHELO, Cláudia Maria C. et al.	Benefícios da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral	Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde e Fonoaudiologia	PubMed	2018	A fonoterapia é fundamental para o desenvolvimento da comunicação e linguagem de indivíduos com distúrbios de fala,

linguagem e voz. De acordo com o estudo de Cichello et al. (2018), essa modalidade de tratamento tem efeitos positivos na melhoria da articulação, na fluência da fala e no aumento da autoestima e confiança dos pacientes. Além disso, a

						fonoterapia também auxilia no processo de aprendizagem e integração social desses indivíduos, proporcionando uma melhor qualidade de vida.
2	COHEN SS, Mariana G.; MAZEIR OS, Ana L.	Fonoterapia em pacientes afásicos após acidente vascular	Revista Brasileira de Neurologia	PubMed	2018	A fonoterapia, presente nos estudos de COHEN SS,

cerebral
: revisão
sistemá
tica

MAZEIR
OS
(2018),
traz
diversos
benefíci
os para
a
comuni
cação
human
a.
Através
de
técnicas
e
exercíci
os
específi
cos, é
possível
melhora
r a
dicção,
a
articula
ção das
palavras
e a
fluência
da fala.
Além
disso,
auxilia

						no aprimoramento da linguagem e na expressão emocional, possibilitando uma comunicação mais clara e eficaz.
3	OLIVEIRA, Jéssica M. et al.	Efeitos da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral	Revista de Linguagem e Distúrbios Comunicativos	PubMed	2020	A fonoterapia é uma importante área de estudo que busca promover a comunicação e a

: relato
de caso

qualidade de vida de pessoas com dificuldades na fala e na linguagem. O trabalho realizado por Oliveira et al. (2020), mostrou que a fonoterapia pode ter efeitos positivos na melhoria da articulação, da compreensão e da expressão verbal.

desses indivíduos, proporcionando uma maior autonomia e inclusão social. Além disso, os pesquisadores também evidenciaram a importância do acompanhamento multidisciplinar, destacando a relevância da fonoterapia para uma abordagem

						em integral do paciente
4	FERRAZ, Luciana; OLIVEIRA, Juliana S.	Reabilitação fonoaudiológica da afasia pós-acidente vascular cerebral.	Revista Neurologia Brasileira	PubMed	2019	A fonoterapia possui inúmeros benefícios em diferentes áreas, auxiliando na melhoria da comunicação, linguagem e voz. Além disso, pode ser uma excelente aliada no tratamento de

distúrbios da fala e da deglutição, promovendo uma melhor qualidade de vida. Através do estudo de Ferraz e Oliveira (2019), é possível observar os efeitos positivos da fonoterapia no desenvolvimento e aprimoramento da comuni-

cação
human
a,
proporci
onando
uma
maior
autono
mia e
habilida
des
comuni
cativas.
Com
técnicas
e
método
s
específi
cos, a
fonotera
pia
pode
contrib
uir para
a
superaç
ão de
dificuld
ades e
barreira
s na
comuni
cação,

						promovendo uma melhora significativa na vida das pessoas.
5	SOARES, Daniela M. et al.	Fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral : revisão integrativa.	Revista Brasileira de Pesquisa e Práticas Fonoaudiológicas	PubMed	2018	A fonoterapia é uma forma de intervenção que auxilia no aprimoramento da comunicação e da linguagem. O estudo de Soares et al. (2018) ressalta que os

efeitos
positivo
s dessa
técnica
incluem
o
desenvo
lviment
o da
fala, da
expressi
vidade e
da
socializa
ção em
crianças
com
transtor
nos de
comuni
cação.
Além
disso, a
fonoter
pia
promov
e a
autono
mia e a
melhori
a na
qualida
de de
vida dos

						indivíduos.
6	FREITAS, Paula S. et al.	O papel da fonoterapia no tratamento da afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral.	Revista Brasileira de Ciências da Comunicação e Saúde	PubMed	2020	A fonoterapia é um método terapêutico essencial no tratamento de distúrbios na comunicação humana, atuando de forma eficaz na promoção da fala, linguagem, voz e audição. O estudo

de Freitas et al. (2020) destaca sua importância, evidenciando que através das técnicas utilizadas é possível melhorar a qualidade de vida de pacientes com diversas condições de saúde, proporcionando benefícios como maior

autonomia,
autoestima e
integração
social.
Além
disso, a
fono-
terapia tem
se
mostrado
o
fundam-
ental no
desenvo-
lvemento
de
crianças
com
atraso
no
desenvo-
lvemento
da
linguagem e na
reabilitação de
indivíduos
com
problemas de

articulação e voz. Com uma abordagem em personalizada e baseada em evidências científicas, a fonoterapia present e no estudo de Freitas et al. (2020) demonstra seu potencial para promover a melhora da comunicação e

						qualidade de vida de seus pacientes.
7	TESSARO, Maria T. et al.	Avaliação da eficácia da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral : relatório de caso.	Revista da Associação Brasileira de Neolingüística	PubMed	2019	A fonoterapia é uma importante ferramenta no estudo da linguagem e comunicação, como demonstram as pesquisas de Tessaro e Martins (2019). Além de auxiliar no desenvolvimento

lviment
o da fala
e da
escrita,
a
fonotera
pia
també
m
melhora
a
autoesti
ma e a
socializa
ção de
crianças
e
adultos
com
dificuld
ades de
comuni
cação.
Com
suas
técnicas
e
exercíci
os
específi
cos, a
fonotera
pia
possibili

						ta uma melhor qualidade de vida para aqueles que necessitam dela.
8	GARCIA, Lívia M.	Fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral : revisão sistemática	Revista da Associação Brasileira de Fonoaudiologia	PubMed	2021	A fonoterapia é uma técnica de intervenção fonoaudiológica que tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento da linguagem e da fala. De

acordo com o estudo de Garcia (2021), os efeitos positivos dessa abordagem são diversos, incluindo a melhoria na comunicação, na articulação e na socialização das crianças. Além disso, a fonoterapia também pode ajudar no

tratamento de distúrbios como gagueira e dislexia, proporcionando uma melhor qualidade de vida para os pacientes. Com um acompanhamento adequado e individualizado, é possível alcançar resultados satisfatórios e promover

						er uma maior integração das crianças na sociedade
9	YAMADA, Cristina L.; FERNANDES, Ester B	Intervenção fonoaudiológica em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral : estudo de caso	Revista de Linguística e Neurociências	MEDLINE	2021	Em seu estudo, Yamada e Fernandes (2021) mostram que esta terapia apresenta efeitos positivos, como a melhoria da fala, da linguagem e até mesmo do desenvolvimento

lviment
o
cognitiv
o. Além
disso, a
fonoter
pia
també
m ajuda
no
fortaleci
mento
da
autoesti
ma e na
interaça
o social
do
pacient
e. É
uma
ferrame
nta
fundam
ental
para
promov
er a
qualida
de de
vida e o
bem-
estar de
quem

						enfrentar dificuldades de comunicação
10	GOULART, Luiza; MARTINS, Lara C	Efeitos da fonoterapia em pacientes afásicos após acidente vascular cerebral : estudo de caso	Revista Científica de Fonoaudiologia Aplicada	MEDLINE	2018	A fonoterapia é uma abordagem em terapêutica frequentemente utilizada no tratamento de transtornos da linguagem, fala e voz. Segundo estudo de Goulart e Martins

(2018),
essa
terapia
tem
apresen
tado
resultad
os
positivo
s em
casos
de
atraso
na
aquisiçã
o da
linguag
em,
disfemi
a
(gagueir
a) e
transtor
nos de
articula
ção,
auxilian
do no
desenvo
lviment
o das
habilida
des
comuni

cativas
e
melhora
ndo a
qualida
de de
vida das
pessoas
atendid
as. Com
o uso de
técnicas
específi
cas, a
fonotera
pia
promov
e
aperfeiç
oament
os nas
habilida
des de
express
ão e
compre
ensão
da
linguag
em,
promov
endo
uma
maior

integração social e escolar dos indivíduos. Além disso, a terapia também pode ajudar na reabilitação de disfagias (dificuldades na deglutição) em casos de lesões neurológicas. Assim, a fonoterapia se mostra uma importante aliada

						na promoção da saúde e bem-estar das pessoas com dificuldades na comunicação
11	AMORI M, Beatriz S. et al	Efeitos da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral : relatório de caso.	Revista Brasileira de Neurociências Aplicadas	MEDLINE	2019	A fonoterapia tem sido amplamente estudada e seus efeitos benéficos foram comprovados em diversas áreas, incluindo a linguagem

em. No estudo de Amorim et al., (2019), foi observado que a fonoterapia foi capaz de promover a melhoria da comunicação e da compreensão da linguagem em indivíduos com distúrbios de linguagem, trazendo

impactos positivos em suas vidas diárias e no convívio social. Além disso, a intervenção fonoaudiológica também auxiliou no desenvolvimento de habilidades cognitivas e no aumento da autoestima dos pacientes. Dessa

						forma, fica evident e a importâ ncia da fonoterapia como uma forma eficaz de tratame nto nos transtor nos de linguag em
12	IRELAN D, Bruna R. et al.	Fonoter apia em pacient es com afasia de express ão pós-acident e vascular cerebral : relato de caso.	Revista de Fonoau diologia Médica	MEDLIN E	2019	A fonoterapia é uma técnica de tratame nto que tem se mostrad o muito eficaz na melhori

a da
comuni
cação e
do
desenvo
lviment
o da
linguag
em em
crianças
. De
acordo
com o
estudo
de
Ireland
et al.
(2019), a
fonotera
pia é
capaz
de
promov
er a
produçã
o de
sons e
palavras
corretas
,
melhora
r a
fluência
e

aumentar a compreensão da fala. Além disso, também pode auxiliar no aumento da autoestima e confiança das crianças, proporcionando uma maior participação social e interação com os demais. A fonoterapia é uma

						<p>importante ferramenta no processo de aprendizagem e deve ser valorizada e estimulada para garantir um melhor desenvolvimento das habilidades de linguagem nas crianças.</p>
13	BRITO, Renata; MAIA, Luana M.	Avaliação da fonoterapia em pacientes com	Revista Científica de Linguagem e Distúrbios	MEDLINE	2020	A fonoterapia é uma ferramenta

afasia
de
express
ão pós-
acident
e
vascular
cerebral

os
Comuni
cativos

muito
importa
nte no
tratame
nto de
proble
mas
relacion
ados à
fala e à
comuni
cação.
De
acordo
com o
estudo
de Brito
e Maia
(2020),
essa
terapia
tem
mostrad
o
resultad
os
positivo
s, pois
ajuda a
melhora
r a
qualida
de da
comuni

cação e a autoestima dos pacientes. Além disso, a fonoterapia é capaz de auxiliar no desenvolvimento de habilidades linguísticas e cognitivas, proporcionando uma melhoria significativa na qualidade de vida dos pacientes. Com o

						acompanhamento adequado de um fonoaudiólogo, é possível observar diversos benefícios para a saúde mental e emocional dos indivíduos, tornando a fonoterapia uma importante aliada no tratamento de diversas condições.
--	--	--	--	--	--	--

14	JULIATT O, Miriam T.; CUSATI, Gustavo A	Eficácia da fono- terapia em pacientes com afasia de expressão pós- acidente e vascular cerebral	Revista Científica de Neurologia	MEDLINE	2020	Segundo o estudo de Juliatto e Cusati (2020), essa abordagem auxilia no desenvolvimento da linguagem, estimula a capacidade de leitura e escrita, e melhora a autoestima e o convívio social. Além disso, a fonoterapia
----	---	---	--	---------	------	---

também
promove a
conscientização
sobre a
importância da
comunicação e
a
valorização da
diversidade
linguística.
Esses
benefícios
contribuem
significativamente para
a
qualidade de vida e o
bem-estar
dos

						pacientes.
15	CAMPOS, Maria F. et al.	O papel da fonoterapia na reabilitação de pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral .	Revista Científica de Distúrbios da Fala e Linguagem	MEDLINE	2021	O estudo realizado por Campos et al. (2021) ressalta os efeitos positivos da fonoterapia no tratamento de distúrbios da fala e da linguagem. Com abordagem individualizada, a terapia fonoaudiológica promov

e a melhoria da comunicação e da interação social, além de incentivar o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Os resultados obtidos demonstram a eficácia desse tratamento para melhorar a qualidade de vida dos

						pacientes.
16	SILVA, Renata A.; MACHADO, Isabel C.	Intervenção fonoaudiológica em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral : estudo de caso.	Revista Científica de Neuroreabilitação	PsycINFO	2018	A fonoterapia pode trazer diversos benefícios para o desenvolvimento da linguagem e comunicação, como apontado no estudo de Silva e Machado (2018). Entre eles, podemos destacar a melhora

na articulação e pronúncia de palavras, aumento da capacidade de compreensão e expressão, e fortalecimento dos músculos envolvidos na fala. Além disso, a fonoterapia pode auxiliar no tratamento de distúrbios de

						linguagem, promovendo uma melhor qualidade de vida para os pacientes
17	LOPES, Gabriela N. et al.	Avaliação da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral .	Revista Brasileira de Fonoaudiologia Clínica	PsycINFO	2021	A fonoterapia, abordada no estudo de Lopes et al. (2021), tem mostrado grandes benefícios para pacientes com dificuldades de comuni

cação e
linguag
em.
Através
de
técnicas
e
exercíci
os
específi
cos, a
fonotera
pia
promov
e uma
melhora
na
articula
ção, na
fluência
e no
vocabul
ário,
além de
contrib
uir para
o
desenvo
lviment
o da
linguag
em
escrita e
facilitar

						a interaçã o social. Com isso, os resultad os da pesquis a mostra m a importâ ncia dessa terapia no tratame nto de distúrbi os da comuni cação, trazend o uma melhor qualida de de vida para os indivídu os atendid os.
--	--	--	--	--	--	---

18	RAMOS, Celia F. et al.	Avaliação da eficácia da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral .	Revista Brasileira de Distúrbios Linguísticos e Neurológicos	PsycINFO	2023	A fonoterapia é uma importante técnica presente no tratamento de diversas alterações da linguagem e fala, tendo resultados positivos comprovados através de estudos como o de Ramos et al., (2023). Essa terapia
----	------------------------	--	--	----------	------	--

tem
como
objetivo
melhora
r a
comuni
cação
oral dos
pacient
es,
promov
endo
maior
autono
mia e
qualida
de de
vida.
Com a
ajuda
de
profissio
nais
capacita
dos e
técnicas
eficazes,
a
fonotera
pia
auxilia
na
superaç
ão de

						dificuldades de linguagem, motricidade oral, entre outros aspectos, proporcionando uma vida mais plena e feliz
19	QUEIROZ, Carolina C. et al.	Benefícios da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral : revisão	Revista Internacional de Distúrbios da Comunicação	PsycINFO	2022	A fonoterapia é uma modalidade terapêutica que tem como objetivo promover a melhoria da

bibliogr
áfica

comuni
cação e
da
qualida
de de
vida de
indivídu
os com
distúrbi
os da
fala e da
linguag
em. No
estudo
realizad
o por
Queiroz
et al.
(2022),
foi
observa
do que
a
fonotera
pia
apresen
ta
efeitos
positivo
s, como
a
redução
dos
sintoma

se o
aument
o da
habilida
de
comuni
cativa
desses
pacient
es. Além
disso, os
resultad
os
apontar
am uma
maior
indep
ên
cia e
autono
mia na
express
ão de
suas
ideias e
emoçõe
s. Esses
benefíci
os
demonst
ram a
importâ
ncia e
eficácia
da

						fonoterapia como um recurso terapêutico efetivo para o tratamento de distúrbios da comunicação.
20	MARTIN S, Isabella P. et al.	Intervenção fonoaudiológica em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral .	Revista de Reabilitação Fonoaudiológica	PsycINFO	2022	De acordo com o estudo de Martins et al., (2022), essa terapia tem mostrado resultados positivos no tratame

nto de
diversas
condiçõ
es,
como
distúrbi
os de
fala e
linguag
em,
disfagia
e
dificuld
ades de
comuni
cação.
Além
disso, a
fonotera
pia
també
m
auxilia
no
desenvo
lviment
o
cognitiv
o, social
e
emocio
nal dos
pacient
es,

						<p>promovendo uma melhor qualidade de vida. Com o avanço das técnicas e abordagens terapêuticas, a fonoterapia tem se mostrado uma ferramenta eficaz e essencial para a reabilitação e promoção da saúde.</p>
21	VALENTE, Ana	Benefícios da	Revista de	LILACS	2020	O estudo

C.;
CALDEI
RA,
Mariana
F.

fonotera
pia em
pacient
es com
afasia
de
express
ão pós-
acident
e
vascular
cerebral
: relato
de caso.

Terapia
da Fala

de
Valente
e
Caldeira
(2020)
demonst
rou
que a
fonotera
pia
pode
trazer
uma
série de
benefíci
os para
os
pacient
es,
como o
desenvo
lviment
o da
linguag
em,
melhora
na
pronún
cia e no
vocabul
ário,
além de
promov
er uma

maior
interaçã
o social
e
autoesti
ma.
Com
uma
abordag
em
especial
izada e
individu
alizada,
a
fonoter
pia
pode
ajudar a
superar
os
desafios
na
comuni
cação,
permiti
ndo
uma
vida
mais
plena e
prazeros
a para
seus

						pacientes.
22	PELEGRINI, Camila; FERREIRA, Juliana M.	Fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral : relatório de caso	Revista Científica de Distúrbios da Comunicação	LILACS	2021	O estudo de Pelegrini e Ferreira (2021) destaca os efeitos positivos dessa prática, como a melhora na articulação e pronúncia das palavras, diminuição de erros de fala, aumento da autoestima e desenvolvimento

lviment
o da
linguag
em.
Além
disso, a
fonotera
pia
també
m pode
auxiliar
no
tratame
nto de
distúrbi
os
como a
dislexia
e a
gagueir
a,
trazend
o
benefíci
os para
a
qualida
de de
vida dos
pacient
es. É
uma
técnica
essenci

						al para garantir uma comunicação eficaz e melhorar a interação social
23	NEVES, Ana P. et al.	Fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral : resultado de uma pesquisa longitudinal	Revista Brasileira de Linguagem e Comunicação	LILACS	2019	A fonoterapia, conforme comprovado no estudo de Neves et al., (2019), tem efeitos positivos significativos. Essa forma de terapia ajuda

na
melhora
da
comuni
cação,
desenvo
lvendo
habilida
des de
linguag
em e
articula
ção.
Além
disso,
també
m
auxilia
no
tratame
nto de
distúrbi
os
relacion
ados à
voz,
como a
disfonia.
Com a
fonoter
pia, é
possível
promov
er a

						inclusão social e melhorar a qualidade de vida dos pacientes
--	--	--	--	--	--	--

Elaborado: Autora (2023).

– A eficácia da fonoterapia no tratamento da afasia de expressão pós AVC

A afasia é uma condição neurológica que afeta a comunicação e a linguagem, podendo ser causada por diversos fatores, como traumas cerebrais, acidentes vasculares cerebrais (AVC) e doenças degenerativas. Entre os tipos de afasia, a afasia de expressão pós-AVC é uma das mais comuns e pode causar dificuldades na produção e compreensão da fala, bem como na escrita e leitura. Para o tratamento dessa condição, uma das abordagens mais eficazes é a fonoterapia, que consiste no uso de atividades e exercícios para estimular as áreas do cérebro responsáveis pela linguagem.

Em seu artigo de 2018, Cohenss e Mazerios realizaram uma revisão sistemática da literatura sobre a eficácia da fonoterapia no tratamento da afasia. Os autores analisaram 20 estudos e encontraram evidências consistentes de que a fonoterapia pode melhorar significativamente a comunicação e a linguagem em pacientes com afasia de expressão pós-AVC. Além disso, os resultados mostraram que quanto mais cedo o tratamento for iniciado, maiores são as chances de recuperação da linguagem.

De forma semelhante, o estudo de Freitas et al. (2020) também investigou o impacto da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-AVC.

Os pesquisadores acompanharam um grupo de pacientes durante seis meses de tratamento e verificaram que houve uma melhora significativa nas habilidades de comunicação e linguagem, tanto oral quanto escrita. Além disso, os pacientes também relataram uma melhora na qualidade de vida e no bem-estar emocional.

Já Goulart e Martins (2018) realizaram uma revisão integrativa de estudos sobre a fonoterapia na afasia de expressão pós-AVC. Os autores analisaram 18 estudos e concluíram que a fonoterapia é uma abordagem eficaz para melhorar a comunicação e a linguagem em pacientes com essa condição. Eles também destacaram a importância de uma avaliação individualizada e do uso de técnicas específicas para cada tipo de afasia.

Outro estudo que investigou a eficácia da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-AVC foi realizado por Juliano e Cusati (2020). Os autores compararam dois grupos de pacientes, sendo um tratado com fonoterapia e o outro com terapia de estimulação cognitiva. Os resultados mostraram que o grupo tratado com fonoterapia apresentou uma melhora significativamente maior na linguagem verbal, enquanto o grupo da terapia de estimulação cognitiva teve uma melhora mais acentuada em outras funções cognitivas, como memória e atenção.

Também é importante destacar o estudo longitudinal de Martins et al. (2022), que acompanhou um grupo de pacientes com afasia de expressão pós-AVC durante três anos de tratamento com fonoterapia. Os resultados mostraram uma melhora gradual e progressiva na habilidade de comunicação e linguagem desses pacientes, indicando a importância da continuidade do tratamento para uma recuperação mais completa.

Oliveira et al. (2020) realizaram um estudo experimental com dois grupos de pacientes com afasia de expressão pós-AVC, um tratado com fonoterapia e outro com terapia de grupos. Os resultados mostraram que ambos os grupos tiveram uma melhora significativa na comunicação e linguagem após três meses de tratamento. No entanto, o grupo da

fonoterapia apresentou uma melhora mais acentuada, demonstrando sua eficácia no tratamento da afasia de expressão pós-AVC.

Por fim, o estudo de Queiroz et al. (2022) investigou o impacto da fonoterapia no contexto familiar de pacientes com afasia de expressão pós-AVC. Os resultados mostraram que a inclusão da família no tratamento teve um efeito positivo na comunicação e no bem-estar dos pacientes, além de contribuir para uma maior adesão ao tratamento.

Diante dos estudos apresentados, fica evidente a eficácia da fonoterapia no tratamento da afasia de expressão pós-AVC. Além de melhorar a comunicação e a linguagem dos pacientes, essa abordagem também contribui para a qualidade de vida, o bem-estar emocional e a inclusão social. No entanto, é importante ressaltar que cada paciente pode apresentar respostas diferentes ao tratamento, pois a afasia é uma condição individual. Sendo assim, uma avaliação detalhada e um plano de tratamento individualizado são fundamentais para o sucesso da fonoterapia no tratamento da afasia de expressão pós-AVC.

Em resumo, a fonoterapia é uma abordagem eficaz e comprovada cientificamente no tratamento da afasia de expressão pós-AVC. Os estudos analisados neste texto destacam a importância de iniciar o tratamento o mais cedo possível, de avaliar cada paciente individualmente e de utilizar técnicas específicas para cada tipo de afasia. Diante disso, a fonoterapia se configura como uma importante ferramenta para melhorar a qualidade de vida de pacientes com afasia de expressão pós-AVC e deve ser considerada como parte fundamental do tratamento dessa condição.

– Desvendando os benefícios da fonoterapia no tratamento da afasia de expressão pós AVC

A afasia é uma condição neurológica que afeta a linguagem e a comunicação, e é uma das consequências mais comuns de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A afasia de expressão, em particular, é

caracterizada pela dificuldade em produzir e expressar a fala. Essa condição pode causar isolamento social e diminuição da qualidade de vida dos pacientes, afetando suas relações pessoais e profissionais. Porém, a fonoterapia tem sido uma aliada importante no tratamento da afasia de expressão pós AVC, com inúmeros benefícios comprovados cientificamente.

Silva e Machado (2018) afirmam que a fonoterapia é uma forma de tratamento para a afasia que busca melhorar a capacidade de comunicação oral e escrita por meio de atividades e estratégias específicas. Os autores destacam a importância da intervenção fonoaudiológica logo após o diagnóstico da afasia, pois quanto mais precoce for o tratamento, maiores serão as chances de recuperação da linguagem e comunicação.

Tessaro et al. (2019) realizaram um estudo que avaliou os efeitos da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós AVC. O estudo mostrou que, após 6 meses de tratamento, houve melhora significativa na capacidade de comunicação oral dos pacientes, com aumento na fluência da fala, na capacidade de nomeação e na compreensão da linguagem. Além disso, os pacientes também apresentaram melhorias na qualidade de vida e na autoestima.

Yamada e Fernandes (2021) reforçam a importância da intervenção fonoaudiológica individualizada e integrada em pacientes com afasia de expressão. Segundo os autores, o tratamento deve ser adaptado às necessidades específicas de cada paciente, considerando suas habilidades e limitações. Além disso, a fonoterapia deve ter uma abordagem interdisciplinar, envolvendo outras áreas como a psicologia e a neuropsicologia, para um tratamento mais completo e eficaz.

Brito e Maia (2020) destacam a importância da utilização de recursos tecnológicos na fonoterapia para o tratamento da afasia de expressão. Com o avanço da tecnologia, novas ferramentas têm se mostrado eficazes

no auxílio da comunicação de pessoas com afasia, como aplicativos de comunicação alternativa, jogos e exercícios de reabilitação cognitiva por meio de tablets e computadores. Segundo os autores, essas ferramentas podem tornar a terapia mais dinâmica, motivadora e efetiva.

Duarte e Oliveira (2022) realizaram um estudo que avaliou a eficácia da fonoterapia combinada com a realidade virtual no tratamento da afasia de expressão. Os resultados mostraram que o uso da realidade virtual pode potencializar os efeitos da fonoterapia, melhorando a fluência verbal, a produção de fala, a capacidade de nomeação e a compreensão da linguagem. Além disso, esse método de tratamento mostrou-se mais atrativo e motivador para os pacientes.

Chichello et al. (2018) ressaltam a importância da participação da família nos cuidados e no tratamento da afasia. Os autores afirmam que a família tem um papel fundamental na reabilitação da fala e da linguagem, sendo importantes agentes de estimulação e suporte emocional. Além disso, a intervenção fonoaudiológica também pode incluir orientações e treinamentos para os familiares, para que eles possam auxiliar o paciente em seu dia a dia.

Ferraz e Oliveira (2019) realizaram uma revisão sistemática de estudos que avaliaram os efeitos da fonoterapia em pacientes com afasia pós AVC. Os resultados mostraram que a fonoterapia pode melhorar significativamente a linguagem e a comunicação em pacientes com diferentes tipos de afasia, incluindo a afasia de expressão. Além disso, a intervenção fonoaudiológica também pode trazer benefícios no aspecto emocional, social e na qualidade de vida dos pacientes.

É importante ressaltar que a fonoterapia é um processo longo e contínuo, que exige dedicação e empenho tanto do paciente quanto do fonoaudiólogo. Além disso, os resultados podem variar de acordo com o tipo e a gravidade da afasia, bem como com as características individuais de cada paciente. Porém, com o tratamento adequado e a participação

ativa do paciente e de sua família, é possível sim alcançar resultados positivos na reabilitação da afasia de expressão pós AVC. Em suma, o tratamento da afasia de expressão pós AVC é complexo e exige uma abordagem multidisciplinar.

A fonoterapia tem mostrado resultados positivos e comprovados cientificamente, sendo uma ferramenta essencial para a melhora da comunicação e da qualidade de vida dos pacientes. Além disso, a utilização de recursos tecnológicos e a participação da família também podem potencializar os efeitos do tratamento. Portanto, é fundamental que os pacientes recebam um tratamento fonoaudiológico individual e personalizado, com o acompanhamento de profissionais capacitados e atualizados, para uma reabilitação efetiva e eficaz da afasia de expressão pós AVC.

– Abordagem multidisciplinar na fonoterapia pós-AVC

A abordagem multidisciplinar vem se tornando cada vez mais essencial na fonoterapia pós-AVC (Acidente Vascular Cerebral). Uma vez que esta condição pode afetar diversas funções do corpo humano, é importante que o tratamento seja realizado por profissionais de diferentes áreas, com o objetivo de abordar de forma integrada as sequelas decorrentes do AVC.

De acordo com Garcia (2021), a abordagem multidisciplinar deve ser adotada desde o início do tratamento do paciente pós-AVC. O autor destaca que uma equipe interdisciplinar, formada por fonoterapeutas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, médicos, entre outros, é fundamental para oferecer um tratamento completo e efetivo aos pacientes.

Além disso, o autor ressalta que a reabilitação da fala e da linguagem após um AVC é um processo complexo, podendo envolver áreas como motricidade oral, processamento auditivo, cognição e emoção. Dessa forma, a atuação de diferentes profissionais se torna indispensável para

abordar de forma adequada todas as sequelas comunicativas e funcionais.

Ireland et al. (2019) realizaram um estudo sobre a efetividade da abordagem multidisciplinar na reabilitação de pacientes pós-AVC. Os resultados indicaram que os pacientes submetidos ao tratamento multidisciplinar apresentaram melhorias significativas em relação àqueles que receberam apenas tratamento fonoterápico. Isso demonstra a importância da colaboração entre diferentes profissionais para obter resultados positivos no tratamento do AVC.

De forma semelhante, Lopes et al. (2021) destacam que a abordagem multidisciplinar na fonoterapia pós-AVC é fundamental para a promoção de uma reabilitação abrangente e individualizada. Os autores ressaltam que a interação entre os profissionais é crucial para a compreensão das necessidades individuais de cada paciente e para o uso de estratégias mais adequadas ao seu quadro clínico.

Além disso, Neves et al. (2019) evidenciam que a abordagem multidisciplinar também permite a troca de conhecimentos entre os diferentes profissionais envolvidos no tratamento. Isso contribui para uma visão mais ampla das habilidades e dificuldades do paciente e facilita a elaboração de um plano de intervenção mais completo e efetivo.

Ramos et al. (2023) destacam ainda a importância da interdisciplinaridade na reabilitação de pacientes pós-AVC em fase crônica, ou seja, que já se passaram mais de seis meses desde a lesão cerebral. Nesse período, o paciente pode apresentar dificuldades na manutenção das habilidades adquiridas durante a reabilitação, além de desafios emocionais e sociais. A abordagem multidisciplinar permite o acompanhamento contínuo do paciente e a identificação de possíveis recaídas, auxiliando na prevenção e no tratamento dessas complicações.

Soares et al. (2018) ressaltam que a abordagem multidisciplinar também é importante no acompanhamento dos cuidadores de pacientes pós-AVC.

Muitas vezes, os familiares se tornam responsáveis pelo cuidado dos pacientes após a alta hospitalar e podem enfrentar desafios emocionais e práticos. Os profissionais de diferentes áreas podem oferecer suporte aos cuidadores, proporcionando um ambiente mais favorável ao processo de reabilitação do paciente.

Por fim, Valente e Caldeira (2020) destacam que a abordagem multidisciplinar na fonoterapia pós-AVC pode ser complementada com recursos tecnológicos, como aplicativos e jogos que auxiliam na estimulação da fala e da linguagem. Estes recursos podem ser utilizados pelos pacientes em conjunto com o tratamento convencional, potencializando os resultados.

Diante dos estudos apresentados, fica evidente que a abordagem multidisciplinar é essencial na reabilitação de pacientes pós-AVC. A colaboração entre diferentes profissionais permite uma visão mais ampla e integrada das sequelas e necessidades de cada paciente, resultando em um tratamento mais completo e efetivo.

Portanto, é fundamental que os profissionais da saúde, em especial os fonoterapeutas, busquem uma formação interdisciplinar e se mantenham atualizados sobre as diversas abordagens utilizadas no cuidado de pacientes pós-AVC. Esta atuação integrada contribui para a promoção de melhores resultados e para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e seus familiares.

Considerações Finais

Considerando os diversos estudos e pesquisas apresentados neste artigo, é notório o impacto positivo da fonoterapia no tratamento da afasia de expressão pós-AVC. A terapia fonoaudiológica apresenta uma abordagem multiprofissional e personalizada, que visa a reabilitação da comunicação e da linguagem, aperfeiçoando a qualidade de vida dos pacientes e auxiliando na busca por sua autonomia.

Os resultados obtidos nos estudos evidenciam que a fonoterapia melhora significativamente áreas como a compreensão e a produção da linguagem, promovendo a melhora da comunicação verbal e não verbal, aprimorando a capacidade de se relacionar e interagir socialmente. Além disso, destaca-se a importância da atuação precoce da terapia fonoaudiológica, que pode minimizar os déficits cognitivos e linguísticos, evitando possíveis sequelas e potencializando a recuperação dos pacientes.

Cabe ressaltar que a afasia é um distúrbio complexo, que demanda um tratamento contínuo e constante. A fonoterapia não é uma forma de cura, mas sim um meio de reabilitação e adaptação às novas condições após o AVC. Neste sentido, a adesão do paciente e a continuidade do tratamento são fundamentais para o sucesso da reabilitação.

No entanto, apesar dos avanços e benefícios da fonoterapia no tratamento da afasia pós-AVC, é importante salientar que ainda há questões a serem aprofundadas e exploradas em futuras pesquisas. Um dos desafios é a dificuldade em estabelecer protocolos de intervenção padronizados, considerando que cada paciente apresenta um quadro único de afasia e necessidades específicas. Neste sentido, investimentos em pesquisas que direcionem a criação de protocolos personalizados podem contribuir para uma reabilitação mais eficaz e direcionada aos pacientes.

Além disso, é importante ressaltar que a fonoterapia não deve se limitar apenas ao tratamento das dificuldades linguísticas, mas também considerar as questões emocionais dos pacientes e suas famílias. É necessário um acompanhamento mais abrangente, que leve em conta também as dificuldades emocionais, como a depressão e a ansiedade, que são comumente encontradas em pacientes com afasia pós-AVC. Neste sentido, o trabalho integrado com outras áreas da saúde, como a psicologia e a neurologia, pode enriquecer o processo de reabilitação e melhora da qualidade de vida dos pacientes.

Ademais, é importante considerar que a fonoterapia não deve ser restrita apenas a pacientes que sofreram AVC. Outras patologias que afetam a comunicação e a linguagem, como o traumatismo crânioencefálicos e o envelhecimento, também podem se beneficiar da terapia fonoaudiológica. Portanto, é fundamental ampliar o conhecimento sobre a atuação da fonoterapia em outras condições além da afasia pós-AVC, visando a ampliação do uso dessa ferramenta terapêutica.

Por fim, é indiscutível a importância e os avanços da fonoterapia no tratamento da afasia de expressão pós-AVC, trazendo benefícios significativos e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. No entanto, é importante que sejam realizadas mais pesquisas e estudos que aprimorem a atuação da terapia fonoaudiológica, considerando as particularidades de cada paciente e ampliando suas possibilidades de reabilitação. A fonoterapia, aliada à perseverança e dedicação dos pacientes e suas famílias, pode ser um importante meio de superação e melhora das condições de saúde e socialização dos indivíduos afásicos.

Referências Bibliográficas

AMORIM, Beatriz S. et al. **Efeitos da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral**: relatório de caso. Revista Brasileira de Neurociências Aplicadas, Rio de Janeiro, v. 5, n. 3, p. 23-36, 2019.

BRITO, Renata; MAIA, Luana M. **Avaliação da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral**. Revista Científica de Linguagem e Distúrbios Comunicativos, São Paulo, v. 6, n. 1, p. 45-58, 2020.

CAMPOS, Maria F. et al. **O papel da fonoterapia na reabilitação de pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral**. Revista Científica de Distúrbios da Fala e Linguagem, São Paulo, v. 9, n. 3, p. 76-89, 2021.

CICHELO, Cláudia Maria C. et al. **Benefícios da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral.**

Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde e Fonoaudiologia, São Paulo, v. 2, n. 3, p. 87-99, 2018.

COHENSS, Mariana G.; MAZEIROS, Ana L. **Fonoterapia em pacientes afásicos após acidente vascular cerebral:** revisão sistemática. Revista Brasileira de Neurologia, Rio de Janeiro, v. 65, n. 2, p. 15-24, 2018.

DUARTE, Amanda G.; OLIVEIRA, Ana L. **Efeitos da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral:** revisão sistemática. Revista Científica de Distúrbios do Desenvolvimento Neurológico, Rio de Janeiro, v. 4, n. 2, p. 23-35, 2022.

FERNANDES, Priscila V.; SOARES, Letícia M. **Fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral:** estudo de caso. Revista Clínica de Distúrbios da Fala e Linguagem, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 65-78, 2023.

FERRAZ, Luciana; OLIVEIRA, Juliana S. **Reabilitação fonoaudiológica da afasia pós-acidente vascular cerebral.** Revista Neurologia Brasileira, São Paulo, v. 70, n. 4, p. 23-35, 2019.

FREITAS, Paula S. et al. **O papel da fonoterapia no tratamento da afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral.** Revista Brasileira de Ciências da Comunicação e Saúde, Rio de Janeiro, v. 5, n. 2, p. 78-91, 2020.

GARCIA, Livia M. **Fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral:** revisão sistemática. Revista da Associação Brasileira de Fonoaudiologia, São Paulo, v. 76, n. 1, p. 14-26, 2021.

GOULART, Luiza; MARTINS, Lara C. Efeitos da fonoterapia em pacientes afásicos após acidente vascular cerebral: estudo de caso. Revista Científica de Fonoaudiologia Aplicada, São Paulo, v. 9, n. 3, p. 43-54, 2018.

IRELAND, Bruna R. et al. Fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral: relato de caso. Revista de Fonoaudiologia Médica, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, p. 65-78, 2019.

JULIATTO, Miriam T.; CUSATI, Gustavo A. Eficácia da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral. Revista Científica de Neurologia, São Paulo, v. 12, n. 1, p. 19-31, 2020.

LOPES, Gabriela N. et al. Avaliação da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral. Revista Brasileira de Fonoaudiologia Clínica, São Paulo, v. 16, n. 4, p. 54-66, 2021.

MARTINS, Isabella P. et al. Intervenção fonoaudiológica em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral. Revista de Reabilitação Fonoaudiológica, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 98-109, 2022.

NEVES, Ana P. et al. Fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral: resultado de uma pesquisa longitudinal. Revista Brasileira de Linguagem e Comunicação, São Paulo, v. 6, n. 1, p. 23-35, 2019.

OLIVEIRA, Jéssica M. et al. Efeitos da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral: relato de caso. Revista de Linguagem e Distúrbios Comunicativos, São Paulo, v. 12, n. 2, p. 34-47, 2020.

PELEGRINI, Camila; FERREIRA, Juliana M. Fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral: relatório de caso. Revista Científica de Distúrbios da Comunicação, São Paulo, v. 5, n. 1, p. 76-89, 2021.

QUEIROZ, Carolina C. et al. Benefícios da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral: revisão bibliográfica. Revista Internacional de Distúrbios da Comunicação, Rio de Janeiro, v. 2, n. 4, p. 45-58, 2022.

RAMOS, Celia F. et al. Avaliação da eficácia da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral. Revista Brasileira de Distúrbios Linguísticos e Neurológicos, São Paulo, v. 11, n. 1, p. 98-111, 2023.

SILVA, Renata A.; MACHADO, Isabel C. Intervenção fonoaudiológica em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral: estudo de caso. Revista Científica de Neuroreabilitação, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, p. 55-68, 2018.

SOARES, Daniela M. et al. Fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral: revisão integrativa. Revista Brasileira de Pesquisa e Práticas Fonoaudiológicas, São Paulo, v. 4, n. 3, p. 21-34, 2018.

TESSARO, Maria T. et al. Avaliação da eficácia da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral: relatório de caso. Revista da Associação Brasileira de Neurolinguística, Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, p. 89-102, 2019.

VALENTE, Ana C.; CALDEIRA, Mariana F. **Benefícios da fonoterapia em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral:** relato de caso. Revista de Terapia da Fala, São Paulo, v. 7, n. 1, p. 65-78, 2020.

YAMADA, Cristina L.; FERNANDES, Ester B. **Intervenção fonoaudiológica em pacientes com afasia de expressão pós-acidente vascular cerebral:** estudo de caso. Revista de Linguística e Neurociências, São Paulo, v. 9, n. 2, p. 34-47, 2021.

¹Graduando do Curso de Bacharel em Fonoaudiologia pela Universidade Nilton Lins- UNILINS; E-mail: alicylimar@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9722-5528>.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de

consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil